

AUFWERTUNG EINHEIMISCHER RASSEN: QUALITÄTSSCHLÜSSEL

1. Kühe und Kälber von "Greek Red" brüten auf einer Waldwiese auf dem Berg Tymfristos Foto V. Lappa 2. Griechische einheimische Rinderrasse von der Insel Kea, Foto A. Pantera 3. Rinder der Rasse "Vrahikeratiki" und Ziegen der Rasse "Greek Indigenus" Foto G. Bakogiorgos 4. Griechisches Mischhaar- und Feinschwanzschaf (Dorf Topoliana) Foto G. Bakogiorgos

WAS UND WARUM:

Im Laufe des 20. Jahrhunderts ersetzten die Bauern die traditionelle Viehzucht weitgehend durch ertragreiche Rassen, die mehr Milch und Fleisch produzierten. Diese Tiere benötigten jedoch mehr Futter und waren oft anfälliger für Krankheiten und gesundheitliche Probleme.

In den letzten Jahren haben viele Produzenten begonnen, zu einheimischen (lokalen) Rassen zurückzukehren. Diese Tiere produzieren zwar nicht so viel, sind aber sehr gut an schwierige Umgebungen wie extreme Temperaturen, Wasserknappheit, schlechte Weidebedingungen und steiles oder bergiges Gelände angepasst. Sie sind auch von Natur aus resistent gegen parasitäre, infektiöse und metabolische Krankheiten.

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit nutzen heimische Rassen ihre Umgebung effizient und prägen nach und nach die Agrarlandschaft, insbesondere in Bergregionen. Obwohl ihre Erträge geringer sind, bieten sie eine einzigartige Produktqualität und niedrigere Produktionskosten, was sie zu einer nachhaltigen und wertvollen Wahl für die Zukunft macht.

SCHLÜSSELWÖRTER: traditionell, Griechenland, Qualitätsprodukte, Fleisch

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Milch und Fleisch von heimischen Rassen haben in der Regel ein besseres Fettsäureprofil, eine höhere oxidative Stabilität und ein angenehmeres Aroma und einen angenehmeren Geschmack. Diese Eigenschaften machen sie ideal für traditionelle Rezepte und hochwertige lokale Produkte wie Käse, Joghurt und Wurst, die oft einen hohen kommerziellen Wert haben.

Durch die Ausrichtung der Ziele von Erzeugern und Verbrauchern kann die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln die Entwicklung halbextensiver Tierhaltungssysteme unterstützen und die Erhaltung lokaler Rassen fördern. Dieser Ansatz trägt nicht nur dazu bei, lokale Märkte und städtische Gebiete mit Premiumprodukten zu versorgen, sondern sichert den Landwirten auch ein stabiles und zufriedenstellendes Einkommen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Einheimische Rassen tragen auch ein reiches genetisches Erbe in sich, das durch jahrhundertelange natürliche Selektion geprägt wurde. Diese Gene regulieren, wie Tiere mit ihrer Umwelt interagieren – den Stoff- und Energiefluss steuern – und sind für ihre kontinuierliche Anpassung und ihr Überleben unter vielfältigen und oft rauen Bedingungen unerlässlich.

Diese langfristige Anpassung hat es einheimischen Rassen ermöglicht, auch in schlechten Lebensräumen und unter rauen Bedingungen qualitativ hochwertige Produkte zu produzieren. Heute sind diese Produkte sowohl auf lokalen Märkten als auch in städtischen Gebieten zunehmend gefragt, da moderne Verbraucher nach Lebensmitteln suchen, die gesundheitliche Vorteile mit ausgezeichnetem Geschmack, Zartheit, Aroma, optischer Attraktivität und Erweichlichkeit verbinden. Darüber hinaus zieht es viele Touristen, vor allem in den Bergregionen an Wochenenden und Feiertagen, gezielt in ländliche Siedlungen, um traditionelle Rezepte und lokale Spezialitäten zu erleben. Dieses wachsende Interesse stärkt die Verbindung zwischen nachhaltiger Viehzucht, kulturellem Erbe und lokaler wirtschaftlicher Entwicklung.

Diese hochwertigen Produkte stammen von Tieren heimischer Rassen, die halbextensiv auf naturbelassenen Weiden im ganzen Land aufgezogen werden. So wird beispielsweise die reichhaltige Schafmilch aus den Regionen Agrafa und Velouchi für die Herstellung des Weichkäses Tsalafouti mit g.U. verwendet. Das Fleisch der einheimischen Rinderrasse Vrachykeratiki eignet sich hervorragend für die Herstellung von hochwertigen, fettarmen Wurstwaren und erzielt hohe Marktpreise. In ähnlicher Weise liefert Lammfleisch, das am gebirgigen Südrand des Pindos-Gebirges gezüchtet wird, Fleisch, das reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist, sehr stabil gegen Oxidation und frei von Rückständen industrieller oder chemischer Schadstoffe. Diese Produkte genießen bereits einen ausgezeichneten Ruf und verdienen einen ausgeprägten und geschätzten Platz auf dem Markt. Um sicherzustellen, dass sie zu fairen Preisen und für mehr Verbraucher zugänglich sind, muss der Staat die Produzenten mit Kapital, technischem Know-how und den richtigen Anreizen unterstützen. Diese Unterstützung ist unerlässlich, wenn Kleinbauern in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich sein sollen. Die traditionelle Viehzucht spielt auch eine wichtige Rolle für den Erhalt der Artenvielfalt und der Naturlandschaft. Darüber hinaus führt die verbesserte Nutzung der Weideflächen durch die Beweidung durch einheimische Rassen zu niedrigeren Produktionskosten und verringert die Abhängigkeit von Kraftfutter, was zu einer autarkeren und umweltfreundlicheren Landwirtschaft beiträgt.

KERNAUSSAGEN:

- **Erhaltung der Artenvielfalt und der Landschaft:** Heimische Tiere spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts und der Erhaltung traditioneller ländlicher Landschaften.
- **Effiziente Nutzung von Grenzertragsflächen:** Einheimische Rassen sind gut an arme oder raue Lebensräume angepasst und nutzen produktive Flächen, die für die intensive Landwirtschaft ungeeignet sind.
- **Herstellung hochwertiger Produkte:** Diese Rassen verleihen Milch und Fleisch außergewöhnliche ernährungsphysiologische und sensorische Eigenschaften und bilden die Grundlage für wertvolle traditionelle und lokale Produkte.

Lamm von "Katsena" ("Kefallinias") bree Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.